

МАСЛАК Елена Николаевна*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: e-maslak050880@yandex.ru*

АНИМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

Современного туриста сегодня ждёт широкая база предложений по организации отдыха, поэтому можно сказать, что он в каком-то смысле, избалован их обилием. Индивидуальные особенности, жизненный опыт, кругозор, влияние средств массовой информации и рекламы на потребителей туристских услуг заставляют организаторов отдыха искать новые, нестандартные идеи. Смена обстановки, умело дополненная анимационным сопровождением, позволяет сделать поездку для каждого незабываемой и является своеобразной гарантией того, что туристы ещё раз воспользуются подобной услугой. Производственно-технологический уровень даёт возможность реализовать идеи для совершенно необычных анимационных программ. Вовлеченность отдыхающих в творческий процесс, способствует раскрытию их потенциала и креативных способностей. Набирает обороты понятие креативный туризм, который связывается не только с творчеством и обучением новым навыкам, приобретённым, например, благодаря участию в мастер-классах, но и с коммуникацией и общением, которые дают возможность снять различные барьеры, в том числе языковые. Организация креативного туризма, таким образом, становится двухсторонним процессом, в который вовлекаются и организаторы отдыха, и туристы. Анализ зарубежного опыта в этой сфере позволяет определить нишевые потребности и возможности российского рынка, рассмотреть возможности их эффективного применения. В статье рассмотрены наиболее перспективные анимационные технологии зарубежной и российской практики, используемые в событийном туризме и представлены возможные пути их расширения для привлечения потока туристов.

Ключевые слова: *креативный туризм, анимационные технологии, креативная индустрия, фестивали, массовые события*

Для цитирования: Маслак Е.Н. Анимационные технологии в креативной индустрии туризма // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №5. С. 159–166. DOI: 10.5281/zenodo.10429406.

Дата поступления в редакцию: 13 октября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 10 декабря 2023 г.

UDC 338.48 EDN: YESVOR
DOI: 10.5281/zenodo.10429406

Elena N. MASLAK

*Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: e-maslak050880@yandex.ru*

ANIMATION TECHNOLOGIES IN THE CREATIVE TOURISM INDUSTRY

Abstract. *A modern tourist today is waiting for a wide base of proposals for the organization of recreation, so we can say that in a sense, he is spoiled by their abundance. Individual characteristics, life experience, outlook, the influence of mass media and advertising on consumers of tourist services force operators to look for new, non-standard ideas. A change of scenery, skillfully complemented by animation accompaniment, give possibility to make a trip unforgettable for everyone and is a kind of guarantee that tourists will use such a service again. The production and technological level make it possible to implement ideas for completely unusual animation programs. The involvement of vacationers in the creative process contributes to the disclosure of their potential and creative abilities. The concept on creative tourism is gaining momentum. It is associated not only with creativity and learning new skills acquired, for example, through participation in master classes, but also with communication, making it possible to remove various barriers, including language. The organization of creative tourism thus becomes a two-way process in which both organizers of recreation and tourists are involved. The analysis of foreign experience in this field allows us to determine the niche needs and opportunities of the Russian market, to consider the possibilities of their effective application. The article examines the most promising animation technologies of foreign and Russian practice used in event tourism and presents possible ways to expand them to attract tourists.*

Keywords: creative tourism, animation technologies, creative industry, festivals, mass events

Citation: Maslak, E. N. (2023). Animation technologies in the creative tourism industry. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(5), 159–166. doi: 10.5281/zenodo.10429406. (In Russ.).

Article History

Received 13 October 2023

Accepted 10 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Анимационные услуги в сфере туризма постоянно меняются, подстраиваясь под нового потребителя, если раньше в них были заинтересованы в большей степени семейные пары с детьми, отправляющиеся на отдых, то сегодня активизируется молодёжная аудитория. Долю потребителей анимационных программ составляют молодёжны, представители бизнеса, школьные группы. Молодёжь, которая является основным заказчиком этого сегмента услуг, отличается желанием творческих экспериментов и креатива, зачастую экстрима. Многие города стран мира готовы уже сегодня предоставить широкий спектр услуг креативных индустрий для удовлетворения запросов потребителей, это такие города как Барселона, Берлин, Хельсинки и другие. Однако, ситуация, связанная с закрытием границ для Российских туристов в силу различных обстоятельств, требует переориентации на внутренний туризм, а значит выведение его на новый уровень, отвечающий запросам туристов, всех категорий. Наиболее известные рекреационные зоны России, Краснодарский край, Черноморское побережье, Сочи не отличаются креативными технологиями в сфере анимационного сервиса. Важную роль в разработке зарубежных анимационных программ играют национальные и этнические особенности: томатные бои в Колумбии, апельсиновые в Италии, быстрое обучение искусству восточного танца на Шри-Ланке [1].

Цель исследования

На основе анализа зарубежного опыта применения креативных технологий в анимационной деятельности выявить наиболее перспективные для применения в России и определить пути их внедрения.

Результаты исследования

Зарубежный опыт применения анимационных технологий в туризме

Креативная индустрия проникла в анимационные технологии не так давно. В целом

анимация вошла в зарубежный туризм только в 70 годы двадцатого века. Пионерами в этом плане считаются Восточные страны: ОАЭ и Египет. Потом эти программы стали внедрять в Турции в уличные представления и в отели для туристов. Уже к сер. 1990-х гг. появились первые школы для обучения аниматоров, которые привлекали в качестве слушателей не только местное население, но и иностранцев. Анимационные программы отличались своими масштабами: это могла быть небольшая сценка с вовлечением туристов или же широкомасштабное театральное действие, которое заранее режиссируется и предусматривает поэтапное включение гостей в сценарий. Многие страны подходят к процессу креативно, даже используют элементы нетрадиционной медицины, такие как медицину Тибета, йогу Индии, фен-шуй Китая, лечение с помощью лошадей, дельфинов, пчёл или пиявок, комплексы солевых ванн, ароматерапии и светомузыки. Множество театрализованных представлений устроено так, что туристы даже могут принять участие в гастрономических боях в Испании-томатами, в Индонезии и Таиланде – бананами, а в Италии апельсинами, при этом лучше будет если плоды будут переспевшими, чтобы участники боёв друг другу не нанесли увечий. Больше всего туристам нравится именно Испанская «Томатина», потому что томатный сок, который брызжет во все стороны, действительно напоминает всем присутствующим поле боя. Интересно, что традиция отмечать этот праздник именно таким образом возникла после завершения Второй мировой войны в 1945 г., в город въезжали грузовики, гружёные помидорами, дальше все пытались забраться на огромный пятиметровый столб, который к тому же был смазан маслом и только когда это кому-то из смельчаков удавалось, давали сигнал к началу боя. Есть и обязательное правило в этом действе перед тем, как бросить помидор в соперника, его нужно раздавить. Последствия праздника на улицах очень дорого обходятся горожанам, так как стены домов, магазинов, которые предвари-

тельно закрываются сплошь покрыты томатом, а образовавшаяся жижа может достигать щиколотки взрослого человека. Интересно, что овощи и фрукты могут стать не только снарядами для боя, но и материалом, из которого умелые мастера создают свои шедевральные скульптуры. Если вы хотите их увидеть, обязательно посетите в ноябре Мексику, там проводится Ночь редиски. Редис вырастает до полуметра в высоту, поэтому мастера умудряются вырезать из него здания, памятники или фигуры, которые потом используются в театрализованных представлениях.

В курортном городке Франции Ментоне проводится самый «кислый» фестиваль, посвящённый лимону, который цветёт здесь в течение всего года. Лимон, как и редис в Мексике становится материалом для изготовления шедевров: перед взорами туристов предстают величественные замки со множеством башен, огромные корабли и многое другое.

На территории курортов Туниса часто используют ярмарки на колёсах, которые приезжают в определённый день и демонстрируют представление, в которое вовлекаются туристы, которые так же могут выучить элементы танца живота. Такая же возможность есть каждое воскресенье у туристов, посещающих Шри-Ланку [2].

Для любителей погружения в исторические эпохи существуют не менее креативные фестивали и карнавалы: в Римском Колизее туристы могут стать участниками гладиаторских боев, походов рыцарей-крестоносцев или бала эпохи Ренессанса. Если туристов больше интересуют традиции и обычаи племени индейцев, то они могут посетить Национальные парки Америки. В исторической реконструкции жизни индейцев с удовольствием участвуют и сами жители штатов, которые учат туристов плести рыболовные сети, лихо гарцевать на лошади, изготавливать ожерелья калапало или пробуют себя в традиционных ремёслах. Если туристам больше по душе морская романтика, они могут посетить штат Луизиану и поучаствовать в «Днях контрабандистов», узнав о

пиратском прошлом капитана Жана Лафита и его головорезов, которые наводили ужас на жителей в перв. пол. XIX в.

Все, кого привлекает мистическая атмосфера, могут стать частью шоу-программы, которую проводят в Чехии и Венгрии под названием «Встреча с приведениями» или «Германское шутовское кольцо» в Ульме. В городе Люцерне зимой и вовсе можно стать частью «Карнавала чудовищ». Он длится в течение 6 дней, жители города и туристы переодеваются в костюмы монстров, дурачатся на улицах города, обсыпают всех конфетти или обливают пивом, считается, что это весёлые проводы зимы.

Самые популярные фестивали знакомят не только с традициями и историческим прошлым, но и с особенностями развития религии регионов. В Новом Орлеане отмечается аналог Масленицы, который называется Марди Гра. Изначально он задумывался как обычный религиозный праздник, но со временем его популярность стала расти, и он превратился в шумный Карнавал. Особенно интересно побывать на параде Бахуса, создаются специальные локации, которые посвящаются грехам человечества: пьянству, лжи, азартным играм и т.п.

Необычным празднованием Пасхи отличается Гватемала: празднование начинается в первый день Великого поста и продолжается целую неделю, улицы украшаются цветами, покрываются цветным песком и цветочными лепестками. На фоне улиц, задекорированных черным крепом, разыгрываются сцены распятия Христа, которые никого не оставят равнодушным [3].

Богине богатства и плодородия Лакшми посвящается фестиваль огней Дивали в Индии. Он символизирует победу добра над злом, света над тьмой. В некоторых частях Индии объектом поклонения является не Лакшми, а Кали или Кришна. Но независимо от этого фестиваль получил большой размах из-за обилия огней и фейерверков на улицах в эти дни. В Перу поклоняются богу Инти, покровителю империи инков. Наряду со зрелищными шествиями и церемониями туристы могут увидеть,

как зажигается священный огонь и поучаствовать в некоторых обрядах. Любителям зеленого цвета нужно прибыть 17 марта в Дублин, чтобы вместе с лепреконами отметить день Святого Патрика.

Ну и, конечно же есть традиционные фестивали, о которых знает весь мир, такие как Испанская коррида или фестиваль зажигательного танца фламенко или Бразильский карнавал Рио-де-Жанейро. Но даже они каждый год проводятся совершенно по-разному, организаторы всегда готовы на фоне сохранения традиций показать что-то новое и креативное, чтобы понравиться самому искущённому туристу, сделать так, чтобы карнавал стал мечтой для всех [8].

Российский опыт применения анимационных технологий в процессе организации отдыха туристов

Чем же может ответить зарубежным странам в условиях введения санкций Россия? В первую очередь можно заметить, что потенциал для организации креативной анимации в нашей стране есть, так как проводится большое количество фестивалей. Многих туристов привлекает возможность отдохнуть душой и при этом вкусно поесть, при этом выбор фестивалей еды и гастрономии впечатляет. Среди них можно выделить Ber Market, Veg-Life-Expo, винные фестивали, салоны шоколада, рыбные недели в Москве, фестивали чая или пива. На сайте ALLFEST.RU можно найти информацию обо всех направлениях фестивалей, которые проводятся в России¹. Тематика таких фестивалей приводится в табл. 1.

Таблица 1 – Классификация фестивалей по тематике и направлениям

№	Тематика или направление	Кол-во фестивалей в данной тематике
Музыкальные фестивали		
1	Фестиваль шансона	110
2	Блюз-фестиваль	144
3	Фестиваль инди-музыки	150
4	Фестиваль вокального искусства	363

№	Тематика или направление	Кол-во фестивалей в данной тематике
5	Фестиваль бардовской и авторской песни	409
6	Джаз-фестиваль	600
7	Фестиваль классической музыки	578
8	Фестиваль этнической музыки	1022
9	Фестиваль электронной музыки, EDM	1462
10	Реп, хип-хоп фестиваль	1594
11	Фолк-фестиваль	2032
12	Рок-фестиваль	4061
13	Фестиваль популярной музыки	2240
Историко-патриотическая тематика		
1	История, реконструкция	1329
2	Патриотизм	1532
Тематические		
1	Косплей	985
2	Фестиваль юмора	126
3	Благотворительный	336
4	Рождество и Новый год	358
5	Зоо, животные, звери	241
6	Экология, цветы и сады	600
7	Экстрим	814
8	Еда, гастрономия	1787
9	Культура	4974
Техника и технические достижения		
1	Байк, мотофестиваль	548
2	Техника, авто, аэро, космо	851
3	Наука, технологии	649
Красота, спорт, здоровье и саморазвитие		
1	Йога, самопознание	726
2	Красота	914
3	Народное творчество	2325
4	ЗОЖ	1255
Профессиональные		
1	Образование	1601
2	Туризм	2046
3	Медицина	115
4	Татуировка	121
5	Реклама	446
6	Блогеры	837
Кино, искусство		
1	Фестиваль циркового искусства	225
2	Фестиваль красок	243
3	Фестиваль фотографии	260
4	Кинофестиваль	656
5	Фестиваль книг, литературы, прессы	905
6	Театральный фестиваль	1134
7	Арт, искусство, искусство	4554
Семейные, детские, молодёжные		
1	Молодёжный фестиваль	1934
2	Дети	4713
3	Семья	4844

¹ Все фестивали России. URL: <https://allfest.ru/t> (Дата обращения: 22.07.2023).

На основе данных табл. 1 видно, что наиболее привлекательными направлениями являются культура, арт, искусство и творчество и музыкальные рок фестивали, к тому же различные музыкальные направления стали самой массовой категорией [5].

Из возрастных категорий больше представляется возможностей для семейного туризма, а молодёжные фестивали не получили такого распространения в России.

Чем же представлена Российская анимация: в первую очередь, важную роль играет принцип сезонности, поэтому летом популярна анимация на воде, самый распространённый летний праздник «День Нептуна», он сопровождается театрализованным представлением с вовлечением туристов и водными конкурсами, а зимой снежные бои со строительством крепости, «Гладиаторские бои», шумное празднование «Масленицы», которая не оставляет равнодушным никого. Многих туристов привлекают этнические праздники, они связаны с обрядами народов многонациональной России: в разных городах и деревушках можно посетить русскую избу, покататься на тройке с бубенцами, увидеть своими глазами как цепями обмолачивали зерно, сделать муку на настоящих жерновах, а потом отведать из неё блины или настоящий каравай. Вместе с аниматорами они водят хороводы, играют в «руччѣк», «лапту» и другие традиционные русские игры. А в качестве подарков и сувениров привозят своим родным и близким пряники, «зозули», «калитки», изготовленные своими руками [10].

Только в России туристу могут стать частью былинного представления, которое разыграют русские богатыри Алѣша Попович, Добрыня Никитич да Илейка Муромец. Как в старину каждому предоставляется возможность пострелять из лука, скакать на вороном коне, метать копьѣ, пройти стилизованную полосу препятствий и даже примерить на себя настоящие богатырские доспехи и испробовать меч-кладенец. Претендующие на звание «Богатыря русской земли» состязаются не

только в силе и ловкости, но ещё и в смекалке, ведь без неё, как известно не было бы у наших богатырей таких громких побед [4].

Частью российской экзотики является Цыганский табор с песнями у костра, зажигательными танцами и гаданием Старой цыганки.

Набирает популярность и историческая реконструкция, можно стать частью взятия казаками Азова, сразиться с французами при Бородино или стать частью сражений на полях Великой Отечественной войны.

Однако, несмотря на обилие предлагаемых направлений туризма можно заметить, что анимационное сопровождение присутствует не всегда или же проходит не совсем качественно, что приводит к тому, что в зарубежных странах этот вид деятельности способствует более массовому притоку туристов, посещающих событийные мероприятия.

Проблемы развития анимационной деятельности в России

В чём же заключаются основные проблемы, не позволяющие расширить спектр услуг аниматоров в креативной индустрии туризма. Прежде всего, обратимся к профессиональной компетенции аниматоров: чаще всего это студенты, которые ищут дополнительный заработок, они учатся в театральных вузах, педагогических и реже специализированных по туризму, так как последние предпочитают проходить практику в другом качестве. В основном все представленные категории настроены на работу с детьми, качественно организовать массовые мероприятия с вовлечением в них туристов разных возрастов им бывает сложно. Хромает и методическая база, которой обладают аниматоры, стандартный набор услуг, не позволяет расширить спектр предлагаемых, удовлетворить потребности туристов, которые постоянно растут. Кроме того, существует проблема недостаточной материальной базы, обеспечивающей деятельность аниматоров, реквизит, костюмы, которые необходимы для качественного сопровождения анимационной программы, стоят очень дорого и не успевают подстроиться под изменение общественных

предпочтений и моды. В прокате такие костюмы взять очень сложно, поэтому приходится тратить значительную часть средств не на качественное обеспечение программы, а на изготовление декораций и реквизита [9].

Следующей проблемой становится то, что многие фестивали и массовые события, для которых привлекаются аниматоры, являются зачастую одноразовыми, они выполняют задачу позиционирования территории, когда возникает необходимость в этом, например знаковый юбилей города и в дальнейшем не проводятся. Безусловно, на это могут влиять и другие факторы, пандемия, политическая ситуация в стране и так далее.

Серьёзным подспорьем для развития наиболее креативных анимационных технологий в регионе может стать содействие властей, слаженная работа всех участников этого процесса, вовлечение молодёжи в формирование предложений по организации не номинально, а с активным участием во всех стадиях подготовки и проведения, тиражирование успешного опыта на уровне России, интеграция лучших практик в деятельность других регионов, обмен креативными командами.

Использование пиар-технологий, кото-

рые могут подогревать интерес туристов от начала подготовки мероприятия до его непосредственного проведения тоже играет важную роль, позволяют туристам, которые планируют участие в данном мероприятии понять свои запросы и возможности.

Ну и, конечно же, необходим анализ наиболее успешных фестивалей зарубежных стран, выявление сильных сторон, возможностей их адаптации с учётом самобытности России, её ресурсной базы и людских ресурсов.

Заключение

Таким образом, каждой территории необходимо задуматься о важности привлечения креативных технологий в сопровождение анимационных программ массовых событий для вовлечения туристов всех возрастов, о возможностях проведения фестивалей, которые могут стать популярными вне зависимости от времени и быть легко адаптируемыми под любые изменения, которые происходят в мире. Необходимо помнить, что именно креативный туризм сегодня способен удовлетворить высшие потребности туристов в самовыражении и саморазвитии, стать той нишей, которая будет выгодно отличать работников туристской сферы от организаторов услуг.

Список источников

1. Волков С.К. Туризм как сектор креативной экономики // Креативная экономика. 2021. Т.15. №5. С. 2153-2162. DOI: 10.18334/ce.15.5.112027.
2. Жумашева М.Ж. Проблемы и перспективы развития анимационной деятельности в детско-юношеском туризме // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2021. №5-2(56). С. 166-180.
3. Корсакова С.А., Ильясова Д.А. Использование анимационных программ в различных видах туризма // Индустрия туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы. 2021. №1(12). С. 37-43.
4. Логунцова И.В. Понятие креативного туризма и его развитие в городах и регионах России // Государственное управление. Электронный вестник. 2022. №93. С. 197-206.
5. Маслак Е.Н. Проблемы и перспективы развития музыкально-фестивального туризма в России // Сервис в России и за рубежом. 2022. Т.16. №4(101). С. 72-79. DOI: 10.5281/zenodo.7089360.
6. Осокина И.В. Современные проблемы развития анимационной деятельности в сфере туризма и гостеприимства России и возможные пути их решения // Научный журнал «IN SITY». 2022. №2. С. 9-12.
7. Сирченко А.А. О перспективах развития событийного туризма в Российской Федерации // Информационно-аналитический портал «Предпринимательство и право» [Электронный ресурс]. URL: <http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=1313> (Дата обращения: 22.07.2023).

8. Хритофорова И.В., Черникова Л.И., Эльканова Е.А. Экономика впечатлений в России: тенденции развития, методологические основы и инструменты поддержки // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №3(105). С. 31-47. DOI: 10.5281/zenodo.8105978.
9. Чаплыгина М.Г., Воинова Н.Е. Проблемы и тенденции развития детско-юношеского туризма в России // Актуальные исследования. 2020. №5(8). С. 59-62.
10. Черевичко Т.В., Телякова Т.В. Креативный туризм и цифровизация общества // Известия Саратовского ун-та. Нов. сер. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2022. Т.22. №2. С. 145-151.

References

1. Volkov, S. K. (2021). Turizm kak sektor kreativnoj ekonomiki [Tourism as a sector of creative economy]. *Kreativnaya ekonomika [Creative Economy]*, 15, 2153-2162. doi: 10.18334/ce.15.5.112027. (In Russ.).
2. Zhumasheva, M. J. (2021). Problemy i perspektivy razvitiya animatsionnoj deyatel'nosti v detsko-yunosheskom turizme [Problems and prospects of development of animation activity in children's and youth tourism]. *Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnykh i estestvennykh nauk [International Journal of Humanities and Natural Sciences]*, 5-2(56), 166-180. (In Russ.).
3. Korsakova, S. A., & Ilyasova, D. A. (2021). Ispolizovanie animatsionnykh programm v razlichnykh vidakh turizma [The use of animation programs in various types of tourism]. *Industriya turizma: vozmozhnosti, prioritety, problemy i perspektivy [Tourism industry: opportunities, priorities, problems and prospects]*, 1(12), 37-43. (In Russ.).
4. Loguntsova, I. V. (2022). Ponyatie kreativnogo turizma i ego razvitie v gorodah i regionah Rossii [The concept of creative tourism and its development in cities and regions of Russia]. *Gosudarstvennoe upravlenie. Elektronnyj vestnik [State Management. Electronic bulletin]*, 93, 197-206. (In Russ.).
5. Maslak, E. N. (2022). Problemy i perspektivy razvitiya muzykalino-festivalinogo turizma v Rossii [Problems and prospects of development of music festival tourism in Russia]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 4(101), 72-79. doi: 10.5281/zenodo.7089360. (In Russ.).
6. Osokina, I. V. (2022). Sovremennye problemy razvitiya animatsionnoj deyatel'nosti v sfere turizma i gostepriimstva Rossii i vozmozhnye puti ikh resheniya [Modern problems of the development of animation activities in the field of tourism and hospitality in Russia and possible ways to solve them]. *IN CITY*, 2, 9-12. (In Russ.).
7. Sirchenko, A. A. (2012). O perspektivakh razvitiya sobytijnogo turizma v Rossijskoj Federatsii [On the prospects for the development of event tourism in the Russian Federation]. Information and analytical portal "Predprinimatel'stvo i pravo" ["Entrepreneurship and law"]. URL: <http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=1313> (Accessed on July 22, 2023). (In Russ.).
8. Khritofofova, I. V., Chernikova, L. I., & Elkanova, E. A. (2023). Ekonomika vpechatlenij v Rossii: tendentsii razvitiya, metodologicheskie osnovy i instrumenty podderzhki [Experience economy in Russia: development trends, methodological foundations and support tools]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(3/105), 31-47. doi: 10.5281/zenodo.8105978. (In Russ.).
9. Chaplygina, M. G., & Voinova, N. E. (2020). Problemy i tendentsii razvitiya detsko-yunosheskogo turizma v Rossii [Problems and trends in the development of youth tourism in Russia]. *Aktualnye issledovaniya [Actual research]*, 5(8), 59-62. (In Russ.).
10. Cherevichko, T. V., & Temyakova, T. V. (2022). Kreativnyj turizm i tsifrovizatsiya obshchestva [Creative tourism and digitalization of society]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Ekonomika. Upravlenie. Pravo [Izvestiya Saratov University. A new series. Series: Economics. Management. Pravo]*, 22(2), 145-151. (In Russ.).